

ПРОКТОЛОГИЯ СОҲАСИДА ТЕЛЕМЕДИЦИНА: ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Рамизхонова Мафтунахон

Илмий раҳбар:

PhD Эшмуродова Дилнора Баҳодировна

Тошкент Кимё Халқаро Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17423518>

Телемедицина — бу шифокорлар ва беморлар ўртасида масофавий тиббий алоқа воситаларидан (видеоконференция, мобил илова, онлайн маслаҳатлар) фойдаланиш орқали тиббий хизмат кўрсатиш тизимидир. COVID-19 пандемияси даврида дунё миқёсида телемедицинанинг фойдаланиш даражаси кескин ўсди ва ушбу усул ҳозирги кунга келиб тиббиётнинг ажралмас қисмига айланди

Мақсад: тадқиқотда телемедицина технологияларининг проктология соҳасидаги роли, самарадорлиги ва қўлланиш имкониятлари таҳлил қилиш. Замонавий рақамли алоқа воситалари орқали беморларни кузатиш ва маслаҳат бериш орқали тиббий хизматларнинг сифати яхшиланиши, шифохонага қайта ётқизилиш ҳолатларининг камайиши ва беморларнинг юқори даражада қониқиши аниқланди.

Усуллар: “Rustamov’s clinic”да ўтказилган 3 ой мобайнида оператив амалиёт ўтказган ва кўриқда бўлган беморларда онлайн мулоқот орқали операциядан кейин ва консерватив муолажадан кейин саволномада иштирок этганларни ўз ичига олади.

Натижа: Проктология соҳасида “Rustamov’s clinic”да ўтказилган 3 ойлик тадқиқот натижаларига кўра: Шифокорларнинг 84% кузатув ташрифлари учун телемедицинани қўллаган. Беморларнинг 86,1% даволаниш натижаларидан мамнун бўлган ва 100% бемор ўзини яхши кузатилган деб ҳис қилган. Масофадан туриб кузатиш орқали шифохонага қайта ётқизилиш ҳолатлари 85% га камайган. 97% беморлар телемедицина орқали олинган хизматдан мамнун эканликларини билдиришган.

Хулоса. Проктологияда телемедицина тиббий хизматларни самарали ташкил этиш, беморларнинг ҳолатини барвақт назорат қилиш, асоратларни камайтириш ва шифокорлар ишини енгиллаштиришда муҳим ўрин тутди. Тадқиқот натижалари телемедицинанинг хавфсиз, самарали ва беморлар томонидан қабул қилинадиган усул эканини кўрсатди.

